

Biobrennstoffzellen
Zitierweise: *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 59, 16506–16510

Internationale Ausgabe: doi.org/10.1002/anie.202006824

Deutsche Ausgabe: doi.org/10.1002/ange.202006824

Eine Redoxpolymer-basierte Gasdiffusions-H₂-Oxidationsbioanode mit hoher Stromdichte unter Verwendung von [FeFe]-Hydrogenase aus *Desulfovibrio desulfuricans* integriert in einer membranfreien Biobrennstoffzelle

Julian Szczesny, James A. Birrell, Felipe Conzuelo, Wolfgang Lubitz,* Adrian Ruff* und Wolfgang Schuhmann*

Abstract: Die Verwendung hochaktiver, aber zeitgleich auch hochempfindlicher Katalysatoren (z. B. [FeFe]-Hydrogenase aus *Desulfovibrio desulfuricans*) in Biobrennstoffzellen ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen bei der nachhaltigen Energieumwandlung. Wir berichten über die Herstellung einer auf Gasdiffusionselektroden-basierten H₂/O₂-Biobrennstoffzelle, die mit einer [FeFe]-Hydrogenase/Redoxpolymer-basierten H₂-Oxidationsbioanode mit hoher Stromdichte ausgestattet ist. Die Bioanoden zeigen Benchmark-Stromdichten von ca. 14 mA cm⁻², und die entsprechenden Brennstoffzellentests zeigen einen Benchmark für eine Polymer/Hydrogenase-basierte Biobrennstoffzelle mit herausragenden Leistungsdichten von 5.4 mW cm⁻² bei 0.7 V Zellspannung. Darüber hinaus wird die hochempfindliche [FeFe]-Hydrogenase durch das Redoxpolymer vor Sauerstoffschäden geschützt und kann unter 5 % O₂ arbeiten.

Beim Übergang von fossilen Brennstoffen zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft ist eine nachhaltige Lösung zur Speicherung überschüssiger elektrischer Energie die Erzeugung von H₂ durch Wasserelektrolyse.^[1–4] H₂ kann dann als Brennstoff bei Bedarf an einer mit einem geeigneten Elektrokatalysator modifizierten Elektrode oxidiert werden, während O₂ an einer geeigneten Kathode zu Wasser reduziert wird. Die am häufigsten verwendeten Elektrokatalysatoren in

H₂/O₂-Brennstoffzellen basieren auf seltenen und teuren Edelmetallen wie Pt oder Ir.^[1] Dementsprechend sind für einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Prozess Elektrokatalysatoren auf der Basis reichlich vorhandener Materialien wünschenswert.

Die Natur hat hocheffiziente Biokatalysatoren, Hydrogenasen, für die reversible Umwandlung von H₂ entwickelt, wobei aktive Zentren verwendet werden, die ausschließlich aus Metallen bestehen, nämlich Ni und Fe,^[5] die in der Erdkruste reichlich vorhanden sind, und eine katalytische Leistung ähnlich der von Pt aufweisen.^[4–7] Hydrogenasen wurden bereits in der Anode von H₂/O₂-Biobrennstoffzellen eingesetzt,^[7–10] typischerweise in Kombination mit O₂-reduzierenden Biokathoden auf der Basis von Multi-Kupferoxidasen (Bilirubinoxidase oder Laccase).^[11] Die hohe Aktivität der Hydrogenasen korreliert mit einer hohen Empfindlichkeit gegenüber O₂ sowie einer Inaktivierung bei hohen Potentialen, was ihre Integration in potenziell nützliche Anwendungen drastisch erschwert.^[7–9,12,13] [FeFe]-Hydrogenasen gehören zu den aktivsten Biokatalysatoren für die H₂-Oxidation, obwohl sie unter extremer und irreversibler O₂-Deaktivierung, schneller Inaktivierung bei hohen Potentialen sowie Abbau unter Lichteinstrahlung leiden.^[5,7,14] Während die weniger empfindlichen [NiFe]- und [NiFeSe]-Hydrogenasen bereits in Hochleistungs-Dualgasdiffusionselektroden^[15,16] sowie in Gasdiffusionsbiobrennstoffzellen^[17–20] integriert wurden, wurde die Verwendung von [FeFe]-Hydrogenasen in solchen Systemen – nach unserem besten Wissen – bisher nicht beschrieben, und die Anwendungen sind oft auf Glove-Box-Bedingungen beschränkt.^[14,21,22]

Die Verwendung von Viologen-modifizierten Redoxpolymeren mit niedrigem Redoxpotential als Immobilisierungs-, Verdrahtungs- und Schutzmatrix^[23–25] gewährleistete die Verwendung verschiedener Hydrogenasen in konventionellen^[22,23] und membranfreien Dual-Gasdiffusions-H₂/O₂-Biobrennstoffzellen.^[20,26] Selbst die hochempfindliche [FeFe]-Hydrogenase konnte in Kombination mit einer O₂-reduzierenden Bilirubinoxidase-Biokathode^[22] in eine konventionelle H₂/O₂-Biobrennstoffzelle integriert werden. Allerdings war das System durch einen geringen Massentransport begrenzt, und die Leistungsabgabe war ähnlich wie bei Brennstoffzellen auf der Basis von weniger aktiven [NiFe]^[23] und [NiFeSe]-Hydrogenasen.^[26] Daher ist die Immobilisierung der hochaktiven [FeFe]-Hydrogenase in Gasdiffusionsschichten sehr erwünscht.^[12,15,27] Angeregt durch unsere früheren Ergebnisse^[20,26] nutzten wir die Möglichkeit, eine Re-

[*] J. Szczesny, Dr. F. Conzuelo, Dr. A. Ruff, Prof. Dr. W. Schuhmann Analytical Chemistry – Center for Electrochemical Sciences (CES), Faculty of Chemistry and Biochemistry, Ruhr-Universität Bochum Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (Deutschland)
E-Mail: adrian.ruff@rub.de
wolfgang.schuhmann@rub.de

Dr. J. A. Birrell, Prof. Dr. W. Lubitz
Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion
Stiftstraße 34–36, 45470 Mülheim an der Ruhr (Deutschland)
E-Mail: wolfgang.lubitz@cec.mpg.de

Dr. A. Ruff
Derzeitige Adresse: PPG (Deutschland) Business Support GmbH,
PPG Packaging Coatings
Erlenbrunnenstraße 20, 72411 Bodelshausen (Deutschland)

 Hintergrundinformationen und die Identifikationsnummern

 (ORCID) mehrerer Autoren sind unter <https://doi.org/10.1002/ange.202006824> zu finden.

 © 2020 Die Autoren. Veröffentlicht von Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

doxypolymer/[FeFe]-Hydrogenase-Gasdiffusionsbioanode mit hoher Stromdichte für die H_2 -Oxidation zu konstruieren, die in eine membranfreie Biobrennstoffzelle eingebaut werden kann. Als aktiven H_2 -Oxidationskatalysator wählten wir die [FeFe]-Hydrogenase aus *Desulfovibrio desulfuricans* (DdHydAB), die eine der aktivsten Hydrogenasen für die H_2 -Oxidation mit Umsatzfrequenzen von bis zu 63000 s^{-1} darstellt.^[14,21]

Als Elektrodenmaterial wurden auf einem Kohlenstoffgewebe (carbon cloth) basierende Gasdiffusionsschichten verwendet, die als Substrat für die Polymer-/Hydrogenasenschichten dienen und die Konstruktion von H_2 -Oxidationsbioanoden mit hoher Stromdichte erlauben, wie es bereits früher für andere Hydrogenasetypen gezeigt wurde.^[20,26]

Für die elektrische Kontaktierung von DdHydAB wurden die Redoxpolymere $\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}$ (Poly(3-azidopropylmethacrylat-*co*-butylacrylat-*co*-glycidylmethacrylat)-viologen) und $\text{P}(\text{GMA-BA-PEGMA})\text{-vio}$ (Poly(glycidylmethacrylat-*co*-butylacrylat-*co*-poly(ethylenglycol) methacrylat)-viologen) in einer Doppelschichtkonfiguration (Abbildung 1) analog zu [NiFe]- und [NiFeSe]-Hydrogenasen integriert.^[20,25] Das weniger hydrophile $\text{P}(\text{GMA-BA-PEGMA})\text{-vio}$ (geringerer Viologengehalt, < 65 Mol%, im Vergleich zu $\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}$, 71 Mol%) wird als Haftvermittler zwischen der aktiven $\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}$ /Hydrogenaseschicht (grüner Teil in Abbildung 1) und dem eher hydrophoben Kohlenstoffgewebe verwendet. Beide Polymere sind mit der gleichen Viologenspezies modifiziert, die ein Redoxpotential von ca. -0.3 V gegen SHE aufweist,^[20] das bei pH 7 und bei 298.15 K ungefähr 0.11 V über dem des H_2/H^+ -Redoxpaares liegt (-0.414 V gegen SHE). Dies sichert eine starke thermodynamische Treibkraft für die H_2 -Oxidation, ist aber zudem niedrig genug, um eine hohe Leerlaufspannung (OCV, open circuit potential) in einer entsprechenden Biobrennstoffzelle zu gewährleisten, die von der Potentialdifferenz zwischen Bioanode und Biokathode abhängt.^[30] Wir möchten betonen, dass Redoxpolymere zusätzlich als pseudokapazitive Elemente wirken, die die OCV weiter erhöhen, da die Aufladung der immobilisierten Polymermatrix zu einer Verschiebung des Leerlaufpotentials unter Umsatzbedingungen führt (siehe Anmerkung S1 in den Hintergrundinformationen und Lit. [31,32]).

Die auf Kohlenstoffgewebe basierenden Elektroden wurden in einem sequenziellen Auftropfprozess modifiziert. Zuerst wurde die $\text{P}(\text{GMA-BA-PEGMA})\text{-vio}$ -Haftschicht tropfenweise auf die Elektroden gegeben und getrocknet, gefolgt von der Immobilisierung der katalytisch aktiven Schicht ($\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}$ /DdHydAB). Die Doppelschichtelektroden werden im Weiteren als $\text{P}(\text{GMA-BA-PEGMA})\text{-vio}/\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}/\text{DdHydAB}$ bezeichnet. Die Elektroden wurden unter Glove-Box-Bedingungen hergestellt. Für die Messungen wurden die Elektroden jedoch in einer Ar -Atmosphäre und unter Verwendung der Standard-Schlenk-Technik in die elektrochemische Gasdiffusionszelle transferiert,^[20] die in einem konventionellen Abzug installiert war.

Cyclovoltammogramme (Abbildung 2a), die mit $\text{P}(\text{GMA-BA-PEGMA})\text{-vio}/\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}/\text{DdHydAB}$ -Elektroden unter Umsatzbedingungen (H_2 -Gasdiffusi-

Abbildung 1. a) Schema der vorgeschlagenen Mehrschicht-Gasdiffusionsbioanode, modifiziert mit der DdHydAB (1HFE^[28])-Hydrogenase, die durch die Viologen-modifizierten Polymere $\text{P}(\text{GMA-BA-PEGMA})\text{-vio}$ und $\text{P}(\text{N}_3\text{MA-BA-GMA})\text{-vio}$ kontaktiert wird. b) Schema der auf zwei Gasdiffusionselektroden basierenden membranfreien H_2/O_2 -Biobrennstoffzelle, ausgestattet mit der in (a) dargestellten Bioanode und einer auf der O_2 reduzierenden Bilirubinoxidase (6IQZ^[29]) basierenden Biokathode, die in einem direkten Elektronentransfer-Regime betrieben wird. Nicht maßstabsgetreu gezeichnet.

onsmodus, rote Kurve) aufgenommen wurden, zeigen die erwarteten katalytischen Oxidationswellen mit absoluten stationären Strömen von bis zu 2.0 mA bei $+0.2 \text{ V}$ gegen SHE. Dies entspricht einer Stromdichte von ca. 16 mA cm^{-2} bezogen auf die modifizierte Oberfläche auf dem Kohlenstoffgewebe mit einem Durchmesser des aufgetropften Polymerfilms von ca. 4 mm . Das Halbstufenpotential der katalytischen Welle (-0.16 V gegen SHE) liegt leicht über dem Mittelwertpotential der polymergebundenen Viologenspezies (Abbildung 2a, schwarze Kurven, -0.3 V). Jedoch entspricht das Potential am Anstieg der sichtbare H_2 -Oxidationswelle, dem des Redoxpotentials der polymergebundenen Viologeneinheiten. Dies bestätigt einen medierten Elektro-

Abbildung 2. Elektrochemische Charakterisierung der Redoxpolymer/DdHydAB-Bioanode. a) Cyclovoltammogramme (5 mVs^{-1}) einer P(GMA-BA-PEGMA)-vio//P(N₃MA-BA-GMA)-vio/DdHydAB-Gasdiffusionsbioanode in Gegenwart von H₂ (rot, drei aufeinanderfolgende CVs) und Ar (schwarz, drei aufeinanderfolgende CVs). b) Chronoamperometrie einer P(GMA-BA-PEGMA)-vio//P(N₃MA-BA-GMA)-vio/DdHydAB-Bioanode bei einem angelegten konstanten Potential von $+0.16 \text{ V}$ gegen SHE und im H₂-Gasdiffusionsmodus. Arbeitselektrolyt: 0.1 M Phosphatpuffer (pH 7.4); nominale Hydrogenasebelastung: $39.8 \text{ nmol cm}^{-2}$, gesamte Polymerbelastung: 1.8 mg cm^{-2} .

nentransfer, der für einen wirksamen Schutz des empfindlichen Enzyms entscheidend ist.^[23] Die Verschiebung des Halbstufenpotentials zu positiveren Werten im Vergleich zum Mittelwertspotentials des Mediators könnte auf den Spannungsabfall durch einen hohen iR -drop bei diesen relativ hohen Stromwerten zurückzuführen sein. Dies wird durch die große Peakpotentialseparation von ca. 130 mV in den unter Nichtumsatzbedingungen aufgezeichneten Voltammogrammen bestätigt. Eine Inaktivierung bei Potentialen $> 0 \text{ V}$ gegen SHE liegt nicht vor. Dies zeigt, dass das Polymer tatsächlich als Potentialschutzschild (Nernst-Puffer)^[23] für das empfindliche Protein wirkt.

Die durchschnittlichen H₂-Oxidationsströme im stationären Zustand liegen bei $1.8 \pm 0.3 \text{ mA}/14.1 \pm 2.1 \text{ mA cm}^{-2}$ ($n = 3$; Tabelle S1). Die Werte liegen über den Stromdichten, die in einem direkten Elektronentransfer auf Graphitelektroden erhalten werden ($350\text{--}450 \mu\text{A cm}^{-2}$).^[14,21] Dies demonstriert eindeutig den Vorteil einer 3D-Polymermatrix, die eine Kontaktierung des Enzyms unabhängig von seiner Ori-

entierung und Lage macht und der Verwendung von Gasdiffusionselektroden, die einen erhöhten Massentransport gewährleisten.

Die Stabilität der P(GMA-BA-PEGMA)-vio//P(N₃MA-BA-GMA)-vio/DdHydAB-Elektrode wurde mittels Chronoamperometrie ermittelt. Die I - t -Kurve weist nach 11 h einen Verlust von ca. 50% des Anfangsstroms auf (Abbildung 2b). Nach 18 h unter Dauerbetrieb fällt der Strom auf 35% des Anfangswerts ab. Demgegenüber zeigt eine Gasdiffusionselektrode, auf der Basis einer weniger empfindlichen [NiFe]-Hydrogenase, die in die gleiche Redoxpolymer-Doppelschichtarchitektur integriert wurde, einen 50-prozentigen Abfall binnen ca. 13 h.^[20]

Das Schutzvermögen des Polymers gegenüber O₂ wurde ebenfalls in Chronoamperometrieexperimenten analysiert. Dazu wurden, bei konstanter H₂-Zufuhr von der Rückseite der Gasdiffusionselektroden, Gasgemische mit verschiedener Zusammensetzung durch den Elektrolyten gespült, (Abbildung 3a). Tritt O₂ (5%/95% Ar) in den Elektrolyten ein,

Abbildung 3. Charakterisierung der Bioanodenstabilität unter Anwesenheit von O₂ (a) und der Leistung der H₂/O₂-Biobrennstoffzelle, die mit einer P(GMA-BA-PEGMA)-vio//P(N₃MA-BA-GMA)-vio/DdHydAB-Bioanode (Polymerbelastung: 1.8 mg cm^{-2}), gekoppelt an eine auf Mv-Box basierende Biokathode, ausgestattet ist; 0.1 M Phosphatpuffer, pH 7.4 (b). a) Chronoamperometrie bei einem angelegten Potential von $+0.16 \text{ V}$ gegen SHE im H₂-Gasdiffusionsmodus bei wechselnden Gasgemischen (Ar (100%) oder Ar/O₂ (95%/5%)), die durch den Elektrolyten gespült werden; nominale Enzymbelastung: $19.9 \text{ nmol cm}^{-2}$. b) Leistungskurve der vollständig montierten membranfreien dualen Gasdiffusions-H₂/O₂-Biobrennstoffzelle (Leistung: linke Ordinate, schwarz; Stromdichten: rechte Ordinate, rot); nominale Enzymbelastung: $39.8 \text{ nmol cm}^{-2}$.

nimmt der Strom ab, da ein Teil der bei der H_2 -Oxidation freigesetzten Elektronen von der Redoxpolymermatrix zur Reduktion der einströmenden O_2 -Moleküle verwendet wird.^[23,24]

Nachdem der Gasfluss wieder auf 100 % Ar umgestellt worden war, wurden die Anfangsströme wiederhergestellt, was auf einen effizienten Schutz des hochempfindlichen DdHydAB durch die Polymermatrix selbst auf dem porösen und relativ rauen Kohlenstoffgewebe hinweist (es ist zu beachten, dass der Schutz am effizientesten für homogene und glatte Polymer-/Enzymschichten ist^[24,33]). Dieser Befund steht im Einklang mit unseren früheren Ergebnissen, die mit anderen Hydrogenasetypen in Kombination mit Gasdiffusions-elektroden^[20,26] und konventionellen flachen Glaskohlenstoffelektroden^[22,23,25] erhalten wurden.

Um die Leistung der [FeFe]-Hydrogenase/Polymer-basierten Bioanode in einer Biobrennstoffzelle zu testen, kombinierten wir die H_2 -Oxidationselektrode mit einer Gasdiffusionsbiokathode auf Basis von O_2 -reduzierender Bilirubinoxidase (aus *Myrothecium verrucaria*, Mv-BOx; siehe Hintergrundinformationen (SI) für die Elektrodenpräparation). Die maximale Leistungsdichte der dualen Gasdiffusions-Biobrennstoffzelle unter Anodenlimitierung (Abbildung S1) betrug 5.4 mW cm^{-2} bei 0.7 V, was einen neuen Benchmark für eine Biobrennstoffzelle setzt, die mit einer auf Polymer/Hydrogenase basierenden Bioanode ausgestattet ist (Tabelle S1). Die OCV lag bei 1.13 V (aufgezeichnet, nachdem eine konstante Spannung bei offenem Stromkreis innerhalb von 3 min erreicht wurde) und ist nur geringfügig niedriger als der theoretische Wert von 1.23 V. Darüber hinaus ist der Wert ähnlich wie bei den auf [NiFe]- und [NiFeSe]-Hydrogenase basierenden dualen Gasdiffusions-Biobrennstoffzellen, die in einem mediiertem Elektronentransfer^[20] oder unter direktem Elektronentransfer^[17,18] betrieben werden. Offensichtlich kompensiert der pseudokapazitive Effekt der Polymermatrix^[31,32] das etwas höhere Redoxpotential der Viologene im Vergleich zu dem der Hydrogenase. Cyclovoltammogramme, die mit der Bioanode nach Biobrennstoffzellentests aufgezeichnet wurden, zeigen identische Stromwerte unter Umsatz- und Nichtumsatzbedingungen (Abbildung S2 a). Die Stabilität der membranfreien Biobrennstoffzelle wurde bei einer konstanten Belastung von 0.7 V getestet. Die Leistungsabgabe im Dauerbetrieb sinkt innerhalb von 16 h auf 60 % des Ausgangswertes. Dies demonstriert die Schutzfähigkeit der Polymermatrix für die empfindliche [FeFe]-Hydrogenase selbst in einer membranfreien Zelle und übertrifft sogar das unter identischen Bedingungen gemessene, zuvor berichtete Polymer/[NiFe]-Gasdiffusionssystem (50 % nach 7 h).^[20] Wird dagegen ein H_2 -Oxidationskatalysator mit einer höheren O_2 -Stabilität als aktives Material verwendet, nämlich eine Variante der [NiFeSe]-Hydrogenase,^[34] wird die Stabilität drastisch erhöht (75 % der Anfangsströme bleiben nach 10 h Dauerbetrieb erhalten).^[26] Daher können wir schließen, dass die Gesamtstabilität hauptsächlich auf den intrinsischen Eigenschaften des Enzyms beruht.

Cyclovoltammogramme, die mit der Redoxpolymer/DdHydAB-Bioanode und der Bilirubinoxidase-basierten Biokathode vor und nach der Langzeitmessung aufgenommen wurden, zeigen, dass sowohl die Bioanode (Abbil-

dung S2 a) als auch die Biokathode (Abbildung S1) einen erheblichen Leistungsabfall aufweisen. Die Stabilität der Anode bleibt überraschend hoch, wenn man die Betriebsbedingungen (anodenlimitiert in einer membranfreien Zelle, Betrieb in einem normalen Abzug) und die hohe Empfindlichkeit von DdHydAB gegen unmittelbare O_2 -Schäden berücksichtigt.

Die maximalen Stromdichten (J_{max}) für die H_2 -Oxidation und die entsprechende maximale Leistungsdichte (P_{max}) in der mit der DdHydAB-[FeFe]-Hydrogenase erhaltenen dualen Gasdiffusionsbiobrennstoffzelle sind signifikant höher als die zuvor für die [NiFe]-Hydrogenase berichteten ($J_{\text{max}} = 7.9 \text{ mA cm}^{-2}$; $P_{\text{max}} = 3.6 \text{ mW cm}^{-2}$ bei 0.7 V),^[20] die Wildtyp [NiFeSe]-Hydrogenase ($J_{\text{max}} = 5.3 \text{ mA cm}^{-2}$)^[20] und eine [NiFeSe]-Hydrogenase-Variante^[34] mit erhöhter O_2 -Stabilität ($J_{\text{max}} = 6.3 \text{ mA cm}^{-2}$; $P_{\text{max}} = 4.4 \text{ mW cm}^{-2}$ bei 0.7 V)^[26] (Tabelle S1).

Bei Betrachtung der Aktivitäten für die einzelnen Hydrogenasen, die in Lösung bestimmt wurden (Tabelle S1) sind für die DdHydAB-[FeFe]-Hydrogenase jedoch weitaus höhere Stromdichten zu erwarten. Aufgrund des erhöhten Stofftransports unter Gasdiffusionsbedingungen können Einschränkungen durch Substrattransport ausgeschlossen werden. Folglich müssen der Elektronentransport innerhalb der Redoxpolymermatrix und/oder Einschränkungen durch lokale pH-Änderungen aufgrund der massiven Erzeugung von Protonen an der Elektrode-Gas-Elektrolyt-Grenzfläche geschwindigkeitsbestimmend sein. Darüber hinaus scheint das komplexe und empfindliche Zusammenspiel zwischen den einzelnen Komponenten (Katalysator, Redoxpolymer und Elektrodenoberfläche) entscheidend für die Gesamtaktivität der H_2 -Oxidationsanode zu sein. Dies wird deutlich, wenn man die Enzymbelastung für verschiedene Gasdiffusions-elektroden vergleicht (Tabelle S1). Insbesondere die strukturell modifizierte Variante der [NiFeSe]-Hydrogenase zeigt selbst bei niedrigen Katalysatorbelastungen eine hervorragende Leistung, was auf die erhöhte O_2 -Resistenz dieses Katalysators (alle Enzyme sind im aktivem Zustand) und eine günstigere Wechselwirkung zwischen der Grenzfläche Polymermatrix/Enzym/Elektrode aufgrund der intrinsischen Eigenschaften dieser strukturell modifizierten Variante, des Polymers und der Elektrodenoberfläche zurückgeführt wurde.^[26] Die vorgestellten Ergebnisse zeigen jedoch, dass selbst hochempfindliche Katalysatoren wie DdHydAB-[FeFe]-Hydrogenase erfolgreich in Gasdiffusions- H_2 -Oxidationselektroden mit hoher Stromdichte eingebaut werden können und als Bioanode in einer membranfreien H_2/O_2 -Biobrennstoffzelle mit herausragender Leistung eingesetzt werden können, die hinsichtlich der Strom- und Leistungsdichten unter anodenlimitierenden Bedingungen einen neuen Maßstab setzt. Darüber hinaus ermöglicht die Schutzfähigkeit der Polymermatrix einen Betrieb auch ohne komplexe Glove-Box-Systeme, was für die Weiterentwicklung dieses Systems in potentiell technisch relevante Systemen entscheidend ist.

Danksagung

Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Deutschen Exzellenzinitiative, Exzellenzcluster RESOLV (EXC-2033; Projektnummer 390677874) finanziell unterstützt. J.A.B., W.L. bedanken sich für die Förderung durch die Max-Planck-Gesellschaft, und J.A.B. dankt für die Förderung durch das Schwerpunktprogramm „Eisen-Schwefel für Leben“ der DFG: Kooperierende Funktion von Eisen-Schwefel-Zentren in Assemblierung, Biosynthese, Katalyse und Krankheit, (SPP 1927) Projekt BI 2198/1-1. Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Stichwörter: Biobrennstoffzellen · Gasdiffusionselektroden · Hydrogenasen · Molekularer Wasserstoff · Redoxpolymere

-
- [1] J. R. McKone, S. C. Marinescu, B. S. Brunschwig, J. R. Winkler, H. B. Gray, *Chem. Sci.* **2014**, *5*, 865.
- [2] a) K. P. Sokol, W. E. Robinson, J. Warnan, N. Kornienko, M. M. Nowaczyk, A. Ruff, J. Z. Zhang, E. Reisner, *Nat. Energy* **2018**, *3*, 944; b) T. A. Faunce, W. Lubitz, A. W. Rutherford, D. MacFarlane, G. F. Moore, P. Yang, D. G. Nocera, T. A. Moore, D. H. Gregory, S. Fukuzumi, et al., *Energy Environ. Sci.* **2013**, *6*, 695; c) J. J. Concepcion, R. L. House, J. M. Papanikolas, T. J. Meyer, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **2012**, *109*, 15560; d) N. S. Lewis, D. G. Nocera, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **2006**, *103*, 15729; e) A. D. Yoder, *Science* **2013**, *339*, 656; f) M. Grätzel, *Nature* **2001**, *414*, 338; g) A. de Poulpiquet, D. Ranava, K. Monsalve, M.-T. Giudici-Orticoni, E. Lojou, *ChemElectroChem* **2014**, *1*, 1724.
- [3] M. S. Dresselhaus, I. L. Thomas, *Nature* **2001**, *414*, 332.
- [4] F. A. Armstrong, *Science* **2013**, *339*, 658.
- [5] W. Lubitz, H. Ogata, O. Rüdiger, E. Reijerse, *Chem. Rev.* **2014**, *114*, 4081.
- [6] a) A. A. Karyakin, S. V. Morozov, O. G. Voronin, N. A. Zorin, E. E. Karyakina, V. N. Fateyev, S. Cosnier, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2007**, *46*, 7244; *Angew. Chem.* **2007**, *119*, 7382; b) A. K. Jones, E. Sillery, S. P. J. Albracht, F. A. Armstrong, *Chem. Commun.* **2002**, 866.
- [7] K. A. Vincent, A. Parkin, F. A. Armstrong, *Chem. Rev.* **2007**, *107*, 4366.
- [8] S. Cosnier, A. J. Gross, A. Le Goff, M. Holzinger, *J. Power Sources* **2016**, *325*, 252.
- [9] I. Mazurenko, X. Wang, A. de Poulpiquet, E. Lojou, *Sustainable Energy Fuels* **2017**, *1*, 1475.
- [10] S. D. Varfolomeev, A. I. Yaropolov, I. V. Berezin, M. R. Tarasevich, V. A. Bogdanovskaya, *Bioelectrochem. Bioenerg.* **1977**, *4*, 314.
- [11] N. Mano, A. de Poulpiquet, *Chem. Rev.* **2018**, *118*, 2392.
- [12] A. Ruff, F. Conzuelo, W. Schuhmann, *Nat. Catal.* **2020**, *3*, 214.
- [13] X. Xiao, H.-q. Xia, R. Wu, L. Bai, L. Yan, E. Magner, S. Cosnier, E. Lojou, Z. Zhu, A. Liu, *Chem. Rev.* **2019**, *119*, 9509.
- [14] P. Rodríguez-Maciá, J. A. Birrell, W. Lubitz, O. Rüdiger, *ChemPlusChem* **2017**, *82*, 540.
- [15] K. So, K. Sakai, K. Kano, *Curr. Opin. Electrochem.* **2017**, *5*, 173.
- [16] A. E. W. Horst, K.-M. Mangold, D. Holtmann, *Biotechnol. Bioeng.* **2016**, *113*, 260.
- [17] S. Gentil, S. M. Che Mansor, H. Jamet, S. Cosnier, C. Cavazza, A. Le Goff, *ACS Catal.* **2018**, *8*, 3957.
- [18] H.-q. Xia, K. So, Y. Kitazumi, O. Shirai, K. Nishikawa, Y. Higuchi, K. Kano, *J. Power Sources* **2016**, *335*, 105.
- [19] a) S. Tsujimura, M. Fujita, H. Tatsumi, K. Kano, T. Ikeda, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2001**, *3*, 1331; b) K. So, Y. Kitazumi, O. Shirai, K. Nishikawa, Y. Higuchi, K. Kano, *J. Mater. Chem. A* **2016**, *4*, 8742.
- [20] J. Szczesny, N. Marković, F. Conzuelo, S. Zacarias, I. A. C. Pereira, W. Lubitz, N. Plumeré, W. Schuhmann, A. Ruff, *Nat. Commun.* **2018**, *9*, 4715.
- [21] J. A. Birrell, K. Wrede, K. Pawlak, P. Rodriguez-Maciá, O. Rüdiger, E. J. Reijerse, W. Lubitz, *Isr. J. Chem.* **2016**, *56*, 852.
- [22] A. A. Oughli, F. Conzuelo, M. Winkler, T. Happe, W. Lubitz, W. Schuhmann, O. Rüdiger, N. Plumeré, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 12329; *Angew. Chem.* **2015**, *127*, 12506.
- [23] N. Plumeré, O. Rüdiger, A. A. Oughli, R. Williams, J. Vivekananthan, S. Pöller, W. Schuhmann, W. Lubitz, *Nat. Chem.* **2014**, *6*, 822.
- [24] V. Fourmond, S. Stapf, H. Li, D. Buesen, J. Birrell, O. Rüdiger, W. Lubitz, W. Schuhmann, N. Plumeré, C. Léger, *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 5494.
- [25] A. Ruff, J. Szczesny, S. Zacarias, I. A. C. Pereira, N. Plumeré, W. Schuhmann, *ACS Energy Lett.* **2017**, *2*, 964.
- [26] A. Ruff, J. Szczesny, M. Vega, S. Zacarias, P. M. Matias, S. Gounel, N. Mano, I. A. C. Pereira, W. Schuhmann, *ChemSusChem* **2020** <https://doi.org/10.1002/cssc.202000999>.
- [27] I. Mazurenko, A. de Poulpiquet, E. Lojou, *Curr. Opin. Electrochem.* **2017**, *5*, 74.
- [28] Y. Nicolet, C. Piras, P. Legrand, C. E. Hatchikian, J. C. Fontecilla-Camps, *Structure* **1999**, *7*, 13.
- [29] M. Akter, T. Tokiwa, M. Shoji, K. Nishikawa, Y. Shigeta, T. Sakurai, Y. Higuchi, K. Kataoka, N. Shibata, *Chem. Eur. J.* **2018**, *24*, 18052.
- [30] a) R. A. S. Luz, A. R. Pereira, J. C. P. de Souza, F. C. P. F. Sales, F. N. Crespilho, *ChemElectroChem* **2014**, *1*, 1751; b) M. Rasmussen, S. Abdellaoui, S. D. Minteer, *Biosens. Bioelectron.* **2016**, *76*, 91.
- [31] F. Conzuelo, N. Marković, A. Ruff, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 13681; *Angew. Chem.* **2018**, *130*, 13870.
- [32] S. Alsaoub, F. Conzuelo, S. Gounel, N. Mano, W. Schuhmann, A. Ruff, *ChemElectroChem* **2019**, *6*, 2080.
- [33] a) H. Li, D. Buesen, R. Williams, J. Henig, S. Stapf, K. Mukherjee, E. Freier, W. Lubitz, M. Winkler, T. Happe, et al., *Chem. Sci.* **2018**, *9*, 7596; b) H. Li, D. Buesen, S. Dementin, C. Léger, V. Fourmond, N. Plumeré, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 16734.
- [34] S. Zacarias, A. Temporão, M. d. Barrio, V. Fourmond, C. Léger, P. M. Matias, I. A. C. Pereira, *ACS Catal.* **2019**, *9*, 8509.

Manuskript erhalten: 11. Mai 2020

Akzeptierte Fassung online: 20. Mai 2020

Endgültige Fassung online: 21. Juli 2020